

РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА КАРАКАЛПАКСТАНА В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА

Сейдаметова Гулнара Утарбаевна,
доцент, доктор философии по историческим наукам.
Кафедра истории Узбекистана и Каракалпакстана,
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Нукус, Узбекистан
g_seydametova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-0348-7841

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19607016>

Аннотация. В статье рассматривается роль высшего образования как важнейшего фактора социальной модернизации Каракалпакстана в 1950–1980-е годы. В центре внимания - формирование студенчества как новой социальной группы и особенности его повседневной жизни. Отправной точкой институционального становления высшей школы в регионе стало открытие в 1956 году первого высшего учебного заведения - Каракалпакский государственный педагогический институт.

На основе анализа быта, условий проживания, учебного процесса и досуговых практик исследуется, каким образом система высшего образования способствовала изменению социальной структуры, формированию новой интеллигенции и трансформации повседневных норм и ценностей молодежи.

Ключевые слова: Каракалпакстан, высшее образование, студенчество, модернизация, повседневная жизнь, досуговые практики.

Annotation. The article examines the role of higher education as a crucial factor in the social modernization of Karakalpakstan in the 1950s-1980s. The focus is on the formation of students as a new social group and the peculiarities of their daily lives. The starting point for the institutional establishment of higher education in the region was the opening in 1956 of the first higher educational institution - the Karakalpak State Pedagogical Institute.

Based on the analysis of everyday life, living conditions, the educational process, and leisure activities, it examines how the higher education system contributed to changes in the social structure, the formation of a new intelligentsia, and the transformation of everyday norms and values among young people.

Keywords: Karakalpakstan, higher education, student life, modernization, everyday life, leisure activities.

Социально-экономические преобразования в Каракалпакстане во второй половине XX века во многом опирались на развитие системы высшего образования как ключевого механизма подготовки национальных кадров и формирования интеллектуального потенциала региона. В условиях послевоенной модернизации именно высшая школа стала важнейшим инструментом институционального укрепления общества, способствуя росту профессиональной квалификации специалистов, расширению научной инфраструктуры и интеграции республики в общесоюзное образовательное пространство.

Показательным примером выступает деятельность педагогического института, который в рассматриваемый период сыграл значительную роль в кадровом обеспечении региона. За пятнадцать лет работы к 1950 г. им было подготовлено около 200 преподавателей, среди которых 58 историков, 40 физиков и математиков, 81 филолог и 10 специалистов в области естественных наук. В 1950–1951 учебном году при институте открылось заочное отделение на 240 мест, что расширило доступ к высшему образованию и позволило вовлечь в образовательный процесс представителей различных социальных групп. К 1958 г. структура вуза включала 17 кафедр, а преподавательский состав насчитывал 148 человек, в том числе одного профессора, 19 доцентов и кандидатов наук, а также 25 старших преподавателей [3, С.36]. Развитие высшего образования в Каракалпакстане в 1950–1980-е гг. стало не только фактором профессиональной подготовки специалистов, но и важным элементом модернизационных процессов, способствовавших укреплению научного потенциала, формированию национальной интеллигенции и поступательному социально-культурному развитию региона.

Острая нехватка квалифицированных педагогических кадров в первые послевоенные десятилетия обусловила привлечение специалистов из других союзных республик - Узбекистана, России, Казахстана, Украины и др. Их участие сыграло заметную роль в становлении учебного процесса и развитии научно-методической базы вуза, способствовало формированию академических традиций и укреплению кадрового потенциала региона.

К концу 1950-х гг. количественные показатели подготовки специалистов существенно возросли. Так, в 1959 г. в Каракалпакстане насчитывалось 12 939 дипломированных специалистов, из которых 5 618 имели высшее образование [6, С. 44]. Эти данные свидетельствуют о постепенном расширении социального слоя профессионально подготовленных кадров и укреплении интеллектуальных ресурсов республики.

В то же время деятельность высшей школы сопровождалась рядом серьезных проблем. Недостаточно прочной оставалась связь учебного процесса с производственной сферой, ощущалось отставание материально-технической базы от современного уровня развития техники. Существенного совершенствования требовала организация производственной практики студентов. В этих условиях перед институтом встала задача переориентации образовательной и научно-исследовательской работы на решение конкретных народнохозяйственных задач и установление более тесного взаимодействия с предприятиями региона.

В последующие годы наблюдалась активизация научной деятельности профессорско-преподавательского состава. Если в 1963 г. научными исследованиями занимались 69 преподавателей, то уже в 1965 г. их число возросло до 96 [4, С.68-76]. Важным этапом в развитии научного потенциала стало открытие в 1961 г. аспирантуры по специальности «История

Каракалпакской АССР», что способствовало подготовке собственных научных кадров. В дальнейшем спектр подготовки расширился до десяти специальностей, что отражало поступательное укрепление исследовательской базы и повышение уровня академической автономии региона.

В 1970-е гг. динамика развития высшей школы в Каракалпакстане приобрела особенно заметный характер. Существенно увеличилась численность обучающихся: в 1974–1975 учебном году в институте насчитывалось 4 856 студентов, из которых 2 352 получали образование на заочном отделении. Подготовка велась по 27 специальностям, а учебный процесс обеспечивали 240 преподавателей, в том числе 97 специалистов, обладавших учёными степенями и званиями. Это свидетельствовало о постепенном укреплении кадрового и научного потенциала вуза, а также о расширении его образовательных возможностей.

Однако масштабные задачи социально-экономического развития региона требовали подготовки более широкого круга специалистов. Педагогический институт, ориентированный преимущественно на подготовку учителей, уже не мог в полной мере удовлетворить потребности всех отраслей народного хозяйства. В этих условиях особую актуальность приобрёл вопрос о создании в республике университета, способного обеспечить комплексную подготовку кадров для различных сфер экономики, науки и управления.

Решающим шагом стало постановление Совета Министров СССР, принятое в мае 1974 г., согласно которому с 1976 г. Каракалпакский государственный педагогический институт преобразовывался в Нукусский государственный университет [5, С.609]. 1 сентября 1976 г. состоялось его торжественное открытие, ознаменовавшее новый этап в развитии системы высшего образования Каракалпакстана. Создание университета стало важным фактором модернизации региона, расширив институциональные возможности подготовки квалифицированных специалистов и укрепив научно-образовательную инфраструктуру республики.

В воспоминаниях современников строительство университета предстает как масштабный и во многом беспрецедентный проект для региона. Управляющий банка Сермухан Абибуллаев подчеркивал, что возведение Нукусский государственный университет отличалось высокими темпами и было завершено в сравнительно короткие сроки, что вызывало общественное одобрение. По его словам, руководство республики принимало непосредственное участие в организации строительных работ: глава республики, а также заместитель председателя Совета Министров по строительству Абдулла Бекманов фактически выполняли функции прорабов. В ежедневных выездных совещаниях участвовали ответственные работники, среди которых Фёдоров Анатолий Петрович и Генжебай Балаханов, отчитывавшиеся о ходе выполнения работ перед Каллибеком Камаловым [1, С. 75-77].

Следует отметить, что фактическая стоимость строительства превысила первоначальную смету на 3,5 млн рублей. Дополнительные средства были выделены Советом Министров Узбекской ССР, что свидетельствует о высокой значимости проекта для республики и поддержке со стороны союзного руководства.

Открытие университета стало важным этапом в культурном и научном развитии Каракалпакстана. Новый вуз способствовал укреплению национальной интеллигенции, расширению исследовательской базы и формированию профессиональных кадров для различных отраслей экономики. В целях подготовки специалистов высокой квалификации для аграрного сектора были открыты сельскохозяйственный и экономический факультеты, что отражало стремление адаптировать образовательную политику к потребностям регионального хозяйства и задачам дальнейшей модернизации.

С первых лет функционирования Нукусский государственный университет занял ключевые позиции в системе подготовки кадров для народного хозяйства региона низовьев Амударьи [2, 21 с.]. Университет приобрёл межрегиональное значение: здесь получали образование не только представители Каракалпакстана, но и молодёжь из соседних территорий -Хорезмской области Узбекистана и Ташаузской области Туркменистана. Тем самым вуз стал важным образовательным центром, интегрирующим экономическое и культурное пространство сопредельных регионов.

К началу 1980-х гг. в структуре университета действовали 10 факультетов дневной и заочной форм обучения, где обучалось свыше 6 тысяч студентов. Подготовка осуществлялась по широкому спектру направлений, включая агрономию, механизацию и планирование сельского хозяйства, бухгалтерский учёт и другие специальности, востребованные в аграрно-индустриальной экономике региона. Учебный процесс обеспечивали около 400 преподавателей [4, С. 70]. В период с 1976 по 1990 гг. университет подготовил около 11 тысяч специалистов по 19 профессиям, что свидетельствует о его значительном вкладе в формирование квалифицированного кадрового корпуса.

Наряду с этим, подготовка специалистов для Каракалпакстана осуществлялась и за пределами республики. Высшие учебные заведения Узбекистана, России, Украины, Казахстана, Белоруссии и других союзных республик активно принимали молодёжь региона. Так, только в 1984–1985 учебном году в вузах Москвы обучалось свыше 150 студентов из Каракалпакстана, а в медицинских институтах Узбекистана -более тысячи человек. Подобная практика способствовала расширению профессиональных компетенций будущих специалистов и укреплению межреспубликанских научно-образовательных связей.

Таким образом, как видим, высшее образование способствовало изменению повседневной жизни нашего общества. Следовательно, повседневность представляет собой тот фундамент, на котором строится все

остальное. История повседневности является в отечественной историографии новым научным направлением и, повседневная история каракалпакского общества ждет своих исследователей.

История повседневности, также поможет преодолеть стереотипы, сложившиеся суждения о каракалпакском обществе советского периода, Существует некоторый стереотип восприятия, что данное общество было абсолютно безмолвствующим; общественное мнение - абсолютно верноподданным и абсолютно политизированным; не было у граждан других забот, кроме как участвовать в выборных кампаниях, поднимать производительность труда и т.д. Изучая повседневную жизнь, можно выяснить, что у этого общества было свое мнение, которое не сводилось к мнению официальному. А также можно понять разницу между реальным процессом и его субъективным восприятием.

Использованная литература:

1. Абибуллаев С. «Өзтуракжайсанаатбанки»не бес жыл. Нөкис «Қарақалпақстан», 2001 – С. 75-77
2. Джанабаев Р. Культурное строительство в Каракалпакской АССР в 60–70 гг.: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук: (07.00.02). Москва, 1985. 21 с.
3. Қарақалпақстанның жана тарийхы. Нөкис, 2003 ж. С.361.
4. Сейдаметова, Г. У. (2022). Повседневная жизнь каракалпакских студентов в 1960–1970-е годы. *Вестник антропологии*, (3), 68-76.
5. Sattorova, Z., Seydametova, G., Khujamberdieva, K., Ashirova, A., Jumaniyozov, Y., & Mamadaminova, B. (2025, April). Reconstructing Proto-Languages Using Neural Machine Translation and Deep Learning. In *2025 International Conference on Computational Innovations and Engineering Sustainability (ICCIES)* (pp. 1-6). IEEE.
6. Уразбаева Р. Из истории высшего и среднего специального образования Каракалпакстана. Нукус: Каракалпакстан, 1994. С. 44.